
A IMPORTÂNCIA DO PEI (PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO) NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

DOI: 10.5281/zenodo.15847782

Isac Sales Pinheiro Filho¹

¹Bacharelado em Administração Pública – Universidade Federal do Ceará (UFC)

E-mail: isacusp@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3002837896475945>

José Leonardo Diniz de Melo Santos²

²Licenciatura em História – Centro Universitário Leonardo da Vinci (UNIASSELVI)

E-mail: dinizleonardo152@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5937490369052800>

Tatiana Fontinele da Silva³

³Licenciatura em Matemática - Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)

E-mail: tatysilva_f@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0598513698662882>

AT03: Métodos e práticas de ensino e aprendizagem

Introdução: O Plano Educacional Individualizado (PEI) é uma ferramenta fundamental para a promoção da inclusão escolar, sendo essencial para garantir um ensino que respeite as especificidades e necessidades individuais de cada aluno, especialmente aqueles que apresentam dificuldades de aprendizagem ou necessidades educacionais especiais. O PEI possibilita um olhar atento e personalizado, permitindo que as práticas pedagógicas sejam adaptadas para contemplar as particularidades de cada estudante, favorecendo sua participação ativa e seu desenvolvimento integral no ambiente escolar. **Objetivo:** O presente trabalho tem como objetivo analisar a importância do PEI na organização e planejamento das práticas pedagógicas, evidenciando seu papel central na personalização do ensino e na melhoria dos processos de aprendizagem para alunos com diferentes perfis e necessidades. **Metodologia:** A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma revisão bibliográfica abrangente sobre o tema e da análise qualitativa de relatos de educadores que utilizam o PEI em diferentes contextos escolares, buscando compreender como essa ferramenta contribui para o desenvolvimento acadêmico, social e emocional dos alunos, bem como para a organização do trabalho docente. **Resultados:** Os dados coletados indicam que o PEI favorece significativamente a adaptação curricular e metodológica, possibilitando o atendimento sistemático e articulado às demandas individuais dos alunos. Além disso, o uso do PEI estimula a colaboração efetiva entre professores, familiares e profissionais de apoio, promovendo um ambiente escolar mais inclusivo e acolhedor. Os educadores relataram que, apesar dos desafios enfrentados na elaboração e implementação do plano, o PEI é indispensável para promover o protagonismo do aluno e concretizar práticas pedagógicas diversificadas, que valorizam as potencialidades e respeitam as limitações de cada estudante. **Conclusão:** O estudo conclui que o PEI é um

instrumento imprescindível para a efetivação da inclusão escolar, proporcionando estratégias pedagógicas que respeitam a diversidade e fortalecem o desenvolvimento integral dos alunos, reforçando também a necessidade de formação continuada para os profissionais da educação a fim de assegurar o uso qualificado e eficaz dessa ferramenta.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Plano Educacional Individualizado; Práticas Pedagógicas; Recursos Educacionais.